

УДК 820.073

*Д. В. Шлапак***ЕКОКРИТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ**

Останні десятиріччя у сучасній науковій думці можна схарактеризувати, як пошуки нового та осмислення минулого водночас. Це можна пояснити багатьма причинами, головними з яких потрібно вважати переосмислення ролі людини та її місця у всесвіті та пошуки точок єднання людини з навколишнім світом. Спроби вирішити проблеми екології, що існують у сучасному суспільстві на базі антропоцентричної парадигми, не дали результатів й не наблизили людину до гармонії з природою. Екокритика загострює питання проблемних стосунків людини і природи, культури і природи, пропонує інший підхід і своє вирішення цих питань. При цьому екокритика відштовхується від того, що природу не можна вважати частиною культурної практики людей; що і природа, і культура, і все, що з ними пов'язане – реальне (П. Баррі). Екоцентричне прочитання твору дозволяє поставити на один щабель природу і людину й все, що пов'язане з людиною. Прагне розглядати природу і людину як одне ціле, виходячи з їх кровної спорідненості та пропонує переставити акценти з внутрішнього світу людини на зовнішній світ – світ природи. Більш того, знайти ті точки перетину, які дозволять наблизити гармонію, котру так шукала антропоцентрична парадигма. Разом з тим, сформувати світоглядну позицію, яку варто назвати «світоцентризмом», де людина і природа створюють єдине поле. Ці виміри прекрасно існують разом; здатні підтримувати один одного; не шкодять і не руйнують все навколо. Такий підхід слід розглядати не як модну тенденцію, а як, можливо, останню спробу знайти порозуміння й компроміс з природою; як можливість врятувати себе й все живе й неживе на планеті від егоїстичного утилітарного відношення до всього, що існує на планеті Земля.

У статті окреслено основні завдання екокритики та особливості екоцентричного прочитання твору; загострені актуальні й перспективні питання для обговорення, які піднімає цей напрямок літературознавчих досліджень.

Ключові слова: антропоцентрична парадигма, екокритика, екоцентричне прочитання твору, «світоцентризм».

Shlapak Daria. Ecocritical research: features and prospects.

The last decades in modern scientific thought can be characterized as a search for the new and an understanding of the past at the same time. This can be explained by many reasons. The main ones should be considered a rethinking of the role of man and his place in the universe and the search for points of connection between man and the surrounding world. Attempts to solve modern ecological problems within the framework of the anthropocentric paradigm have not yielded results and have not brought man closer to harmony with nature. Ecocriticism raises the issue of problematic relationships between man and nature, culture and nature, and offers a different approach and its own solution to these issues. At the same time, ecocriticism is based on the fact that nature cannot be considered part of people's cultural practice. Nature and culture, and everything connected with them, are real (P. Barry). An ecocentric reading of the work allows us to put nature and man and everything related to man on the same level. It seeks to consider nature and man as one whole, based on their blood relationship, and proposes to shift the emphasis from the inner world of man to the outer world – the world of nature. Moreover, to find those points of intersection that will allow us to approximate the harmony that the anthropocentric paradigm was so seeking. At the same time, to form a worldview that should be called “worldcentrism”, where man and nature create a single field. These dimensions coexist beautifully; they are able to support each other; they do not harm or destroy everything around them. This approach should not be seen as a fashionable trend, but as, perhaps, the last attempt to find understanding and compromise with nature; as an opportunity to save ourselves and all living and non-living things on the planet from a selfish utilitarian attitude towards everything that exists on planet Earth.

The article outlines the main tasks of ecocriticism and the features of an ecocentric reading of a work; highlights the relevant and promising issues for discussion raised by this area of literary studies.

Key words: anthropocentric paradigm, ecocriticism, ecocentric reading of the work, “worldcentrism”.

Постановка проблеми. Людина пройшла складний шлях у своїх відносинах з природою: від страху й поклоніння, від ідеалізації й обожнювання, від пошуків відповідей й прохання допомоги – до ідеї про те, що треба піклуватися й захищати, оберігати й уболівати; до розуміння того, що все на цій землі має право існувати й жити, все

є елементами одного космічного простору. Тому поява досліджень, які акцентують свою увагу на взаємовідносинах людини і природи; аналізують класичні та сучасні твори з критичних позицій екологічного світосприйняття й світорозуміння є необхідними та нагальними для сучасної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження, присвячені обґрунтуванню, доцільності та нагальності екологічної літератури з'явилися у 90-х роках ХХ століття. Зазвичай, їх появу пов'язують з американськими (Черіл Глотфелті і Гарольд Фромм) та англійськими (Джонатан Бейт, Річард Керрідж, Грег Геррард) дослідниками. Хоча сам термін «екокритика», як вказує викладач англістики Уельського університету Пітер Баррі, був «застосований наприкінці 1970-х рр. на симпозиумі Асоціації західної літератури» [1, с. 293]. Друге життя поняттю та його активному використанню надала Черіл Глотфелті, адже саме з її «легкої руки» це поняття прийняли й стали використовувати для «позначення розпливчатої сфери досліджень, раніше відомої як «вивчення творів про природу» [1, с. 293]. Проте, якщо американська література цього напрямку своїм корінням сягає ХІХ ст., де письменники Ральф Валдо Емерсон, Маргарет Фуллер, Генрі Девід Торо «звеличували волю до життя та незайману природу Америки», то витоки англійської екокритики («зелених студій»), як вважає Пітер Баррі, слід шукати «в англійському романтизмі 1790-х років, а не в американському трансценденталізмі» [1, с. 295]. Англійські дослідники, на відміну від американських, «прагнуть застерегти від загрози довкіллю з боку влади, промисловості, комерційних інтересів та неоколоніалізму» [1, с. 296].

Необхідно зазначити, що саме завдяки Пітеру Баррі, а точніше перекладу його книги «Вступ до теорії: літературознавство та культурологія» [1] українські дослідники познайомилися з основними рисами та завданнями, що стали визначальними для екокритики.

Українські дослідники активно працюють у цьому напрямі літературознавчих досліджень і досягли значних результатів як з боку удосконалення теорії, так і з боку аналізу творів класичних і сучасних українських та інших письменників під кутом зору екокритики (Л. М. Горболіс, М. П. Ткачук, І. М. Сухенко, А. В. Олешко,

Л. П. Статкевич, Н. Ю. Жлуктенко, О. В. Вертипорох, А. Я. Полторацька, І. В. Яковенко та ін.).

Мета статті – окреслити специфіку екотексту, визначити риси, що визначають його перспективність для сучасних літературознавчих досліджень.

Основні результати дослідження. На сьогодні дослідники пропонують кілька визначень екокритуки. Так Черіл Глотфелті визначає екокритуку, як «вивчення стосунків між літературою й навколишнім середовищем» [цит. за: 1, с. 292]. Спеціаліст у галузі екологічних гуманітарних наук Скот Словік визначав екокритуку, як термін, що «вживається для окреслення наукового підходу до сфери реалізації відносин «людина-природа» як у художньому, публіцистичному текстах, так і будь-якому іншому, який, на перший погляд, не співвідноситься зі сферою екологічно-центричного письма» [цит. за: 2]. Пропоновані визначення акцентують увагу саме на дослідженнях відносин «людина-природа», що реалізуються у літературі.

Український дослідник М.П. Ткачук розширює визначення екокритуки і визначає її, як «галузь літературної критики, що вивчає міждисциплінарний аспект взаємозв'язків художньої літератури і довкілля, в тому числі для аналізу й осмислення шляхів виправлення сучасної екологічної ситуації» [3, с. 52]. Дослідник робить наголос на міждисциплінарному характері галузі, що дозволяє залучати до досліджень широке коло фахівців з різних галузей знань.

Доктор філологічних наук Л. М. Горболіс, аналізуючи засади екологічного підходу до літератури, вказує, що треба враховувати ще й **національну специфіку**, що «реалізується у виявленні й потрактуванні художньо відображених давніх уявлень про охорону довкілля» [4, с. 6], а також **географічний** чинник, що «представлений як один із координаторів способу життя, думання, а також світорозуміння, світосприймання, екологічної культури українця» [4, с. 6].

Таким чином, означені визначення показують, з одного боку, цікавість й нагальність екокритичних досліджень для сучасної літератури, а з іншого, демонструють можливість враховувати й залучати до аналізу творів національну специфіку, пов'язувати їх з історико-географічно-культурним контекстом, заглиблюватись

в особливості світосприйняття представників певних етносів та народностей; а також можливість використання різного інструментарію, широти образів та способів їх трактування.

Пітер Баррі окреслив основні завдання, що характерні для екокритики:

1) «екокритичне прочитання канонічного тексту починається з пропозиції нового погляду й не обмежується очевидними творами про природу» [1, с. 304]. Тобто треба «переключити критичну увагу з внутрішнього на зовнішнє» [1, с. 305];

2) «розширюють сферу застосування низки екоцентричних понять, прикладаючи їх до явищ, що не належать до світу природи (ріст і енергія, рівновага й дисбаланс, симбіоз і взаємозалежність, задовільне чи незадовільне використання енергії та ресурсів» [1, с. 310];

3) «звертають особливу увагу на письменників, у творчості яких природа відіграє головну роль» [1, с. 310];

4) «розширюють діапазон літературно-критичних практик, роблячи наголос на літературі факту, особливо на рефлексивних творах топографічного характеру на зразок есеїв, подорожніх нотаток, спогадів та локальної літератури» [1, с. 310];

5) «заперечують «соціальний конструктивізм» і «лінгвістичний детермінізм» ... і обстоюють екоцентричні цінності старанного дослідження, колективної етичної відповідальності й поваги до інтересів світу поза нами» [1, с. 311].

Дослідник окреслює умовні завдання екокритики, хоча й зазначає, що для екоцентричного прочитання твору основними є саме «різноплощинність та еkleктизм» [1, с. 316], тобто не можна обмежуватися однією ідеєю, треба «звертатися до широкого спектра матеріалів, не обмежуючись, як більшість критичних підходів, одним типом аргументів (суто текстуальних у «формалістичній» критиці, переважно історичних у марксистській, здебільшого контрінтуїтивних лінгвістичних елементів у деконструкції тощо) [1, с. 316].

Такий підхід демонструють вітчизняні дослідники, які на прикладі творів українських та зарубіжних письменників показують прийнятність, цікавість, перспективність екокритичного прочитання творів Лесі Українки, Мирослава Дочинця, Петра Сороки (Л.М. Горболіс), Євгена

Пашковського (О. В. Вертипорох), Володимира Лиса (Я. О. Поліщук), Миколи Руденка (Б. В. Пастух), Ольги Токарчук (А. Я. Полторацька), Григорія Штоня (Н. В. Мафтин, Г. Р. Сокол), Томаса Бойла (Н. Ю. Жлуктенко), Еліс Уокер (І. В. Яковенко), Мілоша Урбана (О. С. Палій) та ін.

Водночас, екокритицизм потрібно розглядати широко. Дослідники пропонують досить широке коло запитань, на які спрямовані подібні дослідження. Так, М.П. Ткачук виокремив основні аспекти, навколо яких «розгортається екоцентричний дискурс» [3, с. 56]. До них дослідник відніс:

а) загальносвітоглядні (тісно пов'язані з уявленнями про місце людини в світі);

б) внутрішньолітературні (передбачають зображення природи в художньому творі як спосіб вираження емоційно-духовного багатства внутрішнього світу людини);

в) морально-естетичні (зобов'язують автора правдиво й об'єктивно аналізувати уявлення соціуму і його ставлення до різних феноменів довкілля);

г) практично-ціннісні (співвідносяться з багатовіковим досвідом і конкретними формами господарсько-побутової поведінки людини в природі» [3, с. 56].

Учений Л. П. Статкевич заострює такі питання екокритики, які, на нашу думку, є перспективними для подальших досліджень:

- «у чому полягає роль природи в екокритичних дослідженнях,
- які категорії залучено до методологічної бази екокритики,
- які національні особливості є домінуючими у сучасних екокритичних дослідженнях у контексті національних культур та літератур,
- як взаємозв'язок історичних, філософських, психологічних, етичних, соціальних досліджень впливає на подальший розвиток екокритики в цілому та у її національних видозмінах» [5, с. 102].

Такий перелік актуальних питань демонструє багатоплановість й глибину екокритики, її актуальність й прагнення вирішити головні питання сьогодення.

Екоцентричний дискурс демонструє, що ставлення до людини як до вищої цінності трансформується і модифікується у розуміння того,

що «благом», а отже й центром тяжіння є тільки те, що здатне об'єднувати все живе на Землі. І людина, при цьому, не є таким центром. Разом з тим, як зауважує дослідниця О.В. Вертипорох, екокритика «кинула виклик усім відомим культурологічним теоріям і концепціям, проте не заперечила існування і культури, і матеріальної основи людини» [6, с. 123].

Цікавим та дискусійним питанням, що впливає з ключових положень екокритики, є питання співвідношення/взаємовиключення понять антропоцентризму та біоцентризму. Пітер Баррі у роботі «Вступ до теорії: літературознавство та культурологія» писав: «Стосовно екокритики нам доводиться долати тривалу, глибоко вкорінену західну культурну традицію антропоцентризму, котрий є як релігійним, так і гуманістичним» [1, с. 308]. У якості підтвердження своєї думки дослідник наводить висловлювання давньогрецького філософа Протагора «Людина – це мірило всіх речей».

Таким чином, екокритика, впевнено займає своє чільне місце у сучасній літературознавчій методології. Однак, в силу дискусійності деяких теоретичних понять, потребує подальших теоретичних обґрунтувань. Найвищою метою екокритики, на наш погляд, є формування світоглядної позиції, яку ми пропонуємо найменувати «світоцентризмом» – для позначення того, що світ в цілому, а не його окремі частини є вищою цінністю; не домінування окремої складової світу, але його єдність є благом; людина є космічною необхідністю так само, як космос необхідний для людини.

Список бібліографічних посилань

1. Баррі, П. (2008). *Вступ до теорії: літературознавство та культурологія*. Київ: Смолоскип, 360 с.
2. Сухенко, І. М. (2011). Екокритичні орієнтири на сучасному етапі літературознавчих досліджень: проблема визначення. *Актуальні проблеми та перспективи дослідження літератури зарубіжних країн*, вип. 3, с. 259–266.
3. Ткачук, М. (2011). Людина і природа в українській літературі крізь призму екокритики. *Дивослово*, 6, с. 52–56.
4. Горболіс, Л. (2011). Екокритичні виміри української літератури: доцільність і прийнятність застосування (на прикладі «Лісової пісні» Лесі Українки). *Філологічні трактати*, 3, с. 5–10.

5. Статкевич, Л.П. (2017). Теоретико-методологічні форманти сучасної екокритики. *Вісн. ХНУ ім. В.Н. Каразіна*, вип. 76, с. 100–103.

6. Вертипорох, О. (2021). Екокритика як модель інтерпретації сучасного художнього тексту (на матеріалі романістики Євгена Пашковського). *Актуальні питання гуманітарних наук. Мовознавство. Літературознавство*, вип. 36, том 1, с. 122–127.

References

1. Barry, P. (2008). *Vstup do teorii: literaturoznavstvo ta kulturolohiia* [Beginning theory: an introduction to literary and cultural theory]. Kyiv: Smoloskyp, 360 p.

2. Sukhenko, I. M. (2011). Ekokrytychni oriientyry na suchasnomu etapi literaturoznavchyykh doslidzhen: problema vyznachennia [Ecocritical guidelines at the current stage of literary studies: the problem of definition]. *Aktualni problemy ta perspektyvy doslidzhennia literatury zarubizhnykh krain* [Current problems and prospects of studying the literature of foreign countries], iss. 3, pp. 259–266.

3. Tkachuk, M. (2011). Liudyna i pryroda v ukrainiskii literaturi kriz pryzmu ekokrytyky [People and nature in ukrainian literature through the prism of ecocriticism]. *Dyvoslovo* [Dyvoslovo], 6, pp. 52–56.

4. Horbolis, L. (2011). Ekokrytychni vymiry ukrainiskoi literatury: dotsilnist i pryiniatnist zastosuvannia (na prykladi «Lisovoi pisni» Lesi Ukrainky) [Ecocritical dimensions of ukrainian literature: the expediency and acceptability of their use (on the example of Lesya Ukrainka's «Lisovoi Pisni»)]. *Filolohichni traktaty* [Philological Treatises], 3, pp. 5–10.

5. Statkevych, L.P. (2017). Teoretyko-metodolohichni formanty suchasnoi ekokrytyky [Theoretical and methodological formants of modern ecocriticism]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina* [Bulletin Kharkiv National University named after V.N. Karazin], iss. 76, pp. 100–103.

6. Vertyporokh, O. (2021). Ekokrytyka yak model interpretatsii suchasnoho khudozhnoho tekstu (na materialii romanistyky Yevhena Pashkovskoho) [Ecocriticism as a model of interpretation of a modern literary text (based on the material of Yevhen Pashkovsky's novelistics)]. *Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. Movoznavstvo. Literaturoznavstvo* [Current issues of humanitarian sciences. Linguistics. Literary studies], vol. 36 (1), pp. 122–127.